

RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF LOCANY-ADVANCED CERVICAL CANCER WITH USING OF RADIOIOMODIFIERS**Burmistrov M.V.***Doctor of Medical Sciences
GAUZ "RCB of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan"***Ivanov V.V.***GBU DNR ROC named after Prof. G.V. Bondar***Nagel I.V.***Doctor of Medical Sciences
GBU DNR ROC named after Prof. G.V. Bondar
FSBEI HE DonGMU of the Ministry of Health of Russia***РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ В СХЕМУ ЛЕЧЕНИЯ РАДИОМОДИФИКАТОРОВ****Бурмистров М.В.***Доктор медицинских наук
ГАОУЗ «РКБ МЗ РТ»***Иванов В.В.***ГБУ ДНР РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря***Совпель И.В.***Доктор медицинских наук
ГБУ ДНР РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России***Abstract**

This study demonstrates the results of the complex treatment of 53 patients with squamous cell uterine cervix cancer stage IIb. In the preoperative period all the patients received a combination of the combined radiotherapy (distant + intracavitary) and intravenous administration of the cisplatin with the subsequent Wertheim surgery. During the preoperative chemoradiotherapy 31 of the 53 patients) were treated with transrectal insufflation of the ozone-oxygen mixture as a radiomodifier. Besides, the original technique, and hardware and software implementation of the pulsoximetric assessment of the tumor oxygenation were used. In the postoperated period the tumor therapeutic pathomorphism, quantity of side effects of the chemoradiotherapy and postoperative complications were comparatively analyzed in the both groups. The undoubted benefits of the usage of the ozone-oxygen mixture in the complex therapy of patients with squamous cell cervix cancer were proved.

Аннотация

Представлены результаты комплексного лечения 53 больных плоскоклеточным раком шейки матки IIb стадии. Всем пациенткам в предоперационном периоде использована комбинация сочетанной лучевой терапии (дистанционная + внутрисполостная) и внутривенного введения цисплатина с последующей операцией Вертгейма. На этапе предоперационной химиолучевой терапии 31 больной из 53 выполнялась трансректальная инсuffляция озонкислородной смеси в качестве радиомодификатора. При этом использована оригинальная методика и аппаратно-программная реализация пульсоксиметрической оценки насыщения опухоли кислородом. В послеоперационном периоде произведен сравнительный анализ лечебного патоморфоза опухоли, количества побочных эффектов химиолучевой терапии и послеоперационных осложнений в обеих группах больных. Доказаны несомненные преимущества комплексной терапии больных плоскоклеточным раком шейки матки в условиях радиомодификации озонкислородной смеси.

Keywords: squamous cell cervical cancer, chemoradiotherapy, radiomodifications, ozone, therapeutic pathomorphism, complications.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак шейки матки, химиолучевая терапия, радиомодификация, озон, лечебный патоморфоз, осложнения.

Введение

Рак шейки матки (РШМ) на сегодняшний день остается одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований (ЗНО). По показателям заболеваемости РШМ занимает 7-е место и 3-е место среди ЗНО у женщин, конкурируя с такими опухолевыми заболеваниями, как рак молочной железы и рак толстой кишки. По данным литературы,

в мире ежегодно выявляется более 500 тыс. новых случаев РШМ и регистрируется около 300 тыс. умерших от этого заболевания [1].

Прогноз заболевания в значительной мере определяется распространенностью опухолевого процесса. Для больных РШМ I стадии показатель 5-летней выживаемости составляет 78—99% и

только 43—68% больных II—III стадии переживают 5-летний срок. К сожалению, у значительной части пациенток опухоль шейки матки диагностируется уже на поздних стадиях. Так, в 2011 г. в Российской Федерации РШМ I—II стадии выявлялся в 62,0% случаев, а III стадии — в 27,3%. В Республике Татарстан — 72,5 и 16,5% соответственно [2].

Известно, что лучевая терапия (ЛТ) является основным методом лечения больных РШМ. Большинство пациенток с РШМ подвергаются ЛТ, причем у 75% она являлась самостоятельным, а порой и единственным методом лечения [3, 4, 5]. Приведенные результаты за последние 25 лет свидетельствовали о том, что ЛТ является не только эффективным, но и перспективным методом лечения РШМ. Однако 30—40% больных умерли в ближайшие годы после завершения ЛТ в большинстве случаев от прогрессирования основного заболевания. В первые годы после лечения в зоне облучения рецидивы возникали у 10—40% пациенток, а у 35% больных обнаруживались отдаленные метастазы [3, 6]. Поэтому сама ситуация продиктовала необходимость смены традиционных подходов лучевого лечения РШМ.

Одним из перспективных направлений повышения эффективности ЛТ стало использование способов и средств, которые позволили бы расширить радиотерапевтический потенциал с помощью радиомодифицирующих агентов, т.е. избирательно усилить повреждение опухоли и одновременно снизить радиопоражаемость окружающих здоровых тканей [7, 8].

В качестве радиомодифицирующих агентов (РА) в клинической онкогинекологии активно использовались электроноакцепторные соединения (метронидазол), ингибиторы постлучевой репарации ДНК (8-хлоркофеин, 8-бромкофеин), гипербарическая оксигенация, искусственная гипергликемия, локальная гипертермия и химиотерапия [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. Применение радиомодификаторов позволило увеличить безрецидивный период у больных РШМ, продолжительность их жизни и снизить количество постлучевых осложнений [13, 14, 19, 20].

Однако тяжелые побочные эффекты радиомодификаторов (электроноакцепторные соединения, химиотерапевтические препараты), техническая сложность проведения радиомодификации и невозможность определения кислородного статуса опухоли в процессе вдыхания кислорода (гипербарическая оксигенация), топографо-анатомические ограничения и небезопасность использования самого метода (локальная гипертермия, искусственная гипергликемия) лимитировало применение РА в комплексной терапии местно-распространенного РШМ [7, 8, 21, 22].

Таким образом, становится очевидным факт, что до настоящего времени отсутствовал оптимальный радиомодификатор в комплексном лечении местнораспространенного РШМ, отвечающий двум основным требованиям: высокая эффективность и безопасность его использования.

Целью исследования является улучшение результатов комплексного лечения местно-распространенного плоскоклеточного рака шейки матки IIb стадии с использованием различных радиомодифицирующих агентов.

Материал и методы

Исследование проведено на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за период с 2008 по 2011 г. В исследовании участвовали 53 пациентки с местно-распространенным плоскоклеточным РШМ IIb стадии, проходивших лечение в отделениях радиологии №2 и онкологии №7. Возраст больных колебался от 24 лет до 63 лет (в среднем 42,2 года). Согласно Международной клинической классификации РШМ FIGO (2002 г.) в исследование были включены женщины со IIb стадией ($T_{2b}N_0M_0$), при которой опухоль прорастала в шейку матки с инвазией параметрия, но без распространения на близлежащие лимфатические узлы или отдаленные органы.

Основную группу составили 31 пациентка. Контрольную группу составили 22 пациентки. Сравнимые группы больных по возрастному критерию репрезентативны. Различия статистически незначимые ($p > 0,05$).

На первом предоперационном этапе лечения всем 53 пациенткам проводилась химиолучевая терапия (ХЛТ) по схеме, принятой с 1997 г. в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова [8]. Выполнялась дистанционная ЛТ на очаг и зоны регионарного метастазирования (подвздошные и параметральные лимфатические узлы) на линейных ускорителях SL-75, SL-20 в разовой очаговой дозе (РОД) 2 Гр до суммарной очаговой дозы (СОД) 30 Гр на точки А и В, комбинируя с внутриволостной ЛТ Co^{60} на аппарате АГАТ-В в РОД 10 Гр до СОД 20 Гр. Кроме того, еженедельно в течение трех недель внутривенно капельно вводился цисплатин в суммарной дозе 120 мг (по 40 мг в нед).

Все больные были разделены на две группы: 31 пациентке (58,5%) (основная группа) из 53 проводили трансректальную инсультацию озонородной смеси (ОКС) в качестве радиомодификатора перед каждым сеансом облучения. Для этой цели использовали аппарат «Медозон-ВМ» (Н.Новгород) с подачей озона на выходе 10 ц/мл на 1,5 л (суммарная доза 15 мг). Применяя данный метод лечения, мы отталкивались от той концепции, что оксигенация опухоли повышает ее чувствительность к воздействию ионизирующей радиации, тем самым усиливая радиомодифицирующий эффект ЛТ. При этом была использована оригинальная методика и аппаратнопрограммная реализация пульсоксиметрической оценки насыщения опухоли кислородом (приоритетная справка на изобретение № 2011139690 от 29.09.11 г.). В качестве регистрирующего устройства, определяющего кислородный статус опухоли, мы применили фотоплетизмографические датчики пульсоксиметра, размещенные на концах branшей зажима. Помещая между branшами зажима опухолевую ткань, определяли, та-

ким образом, сатурацию кислорода в ней [положительное решение о выдаче патента РФ по заявке за № 2012123879/14 (036540) от 10.08.12 г.]. В качестве интерпретирующего устройства был использован электронный блок монитора прикроватного реаниматолога МПР5-02.

Показатели сатурации кислорода до введения в прямую кишку ОКС колебались от 76 до 84% (в среднем 80%), что прямо свидетельствовало о гипоксии опухоли. После инсуффляции ОКС показатели оксигенации опухоли достигали своего максимума, т.е. 99% в среднем к 20-й мин (интервал от 16 до 28 мин), после чего сразу начинали сеанс ЛТ.

Остальным 22 (41,5%) пациенткам (контрольная группа) мы провели предоперационную ХЛТ по вышеописанной схеме без применения ОКС. Таким образом, мы на практике реализовали принцип системной полирадиомодификации (ОКС+химиотерапия) в комплексном лечении больных местно-распространенным РШМ Ib стадии.

На втором этапе, через три недели после ХЛТ, всем 53 (100%) пациенткам выполнили радикальную гистерэктомию с двусторонней подвздошной лимфаденэктомией по методу Вертгейма—Мейгса.

Для определения степени лечебного патоморфоза, после проведенного лечения использовался метод качественной морфологической оценки, предложенный Г.А. Лавниковой и З.В. Гольберт (1979). Согласно этой схеме к IV степени повреждения относят полное (100% регресс) исчезновение элементов опухоли. При III степени (регресс более 50%) определяются остатки опухоли в виде разрозненных групп клеток с резкими дистрофическими изменениями. Ко II степени (регресс менее 50%) относят опухоли, в которых основная масса парен-

незначимым.

химы сохранена при наличии выраженных дистрофических изменениях в клетках. При I степени патоморфоза (отсутствие регресса) структура опухоли полностью сохранена, имеется лишь подавление митозов и не свойственный данной опухоли полиморфизм и дистрофия клеток.

Результаты и их обсуждение

Для оценки переносимости предоперационной ХЛТ проведен анализ частоты осложнений в ходе лечения по критериям NCI—СТС. Все осложнения носили транзитный характер и хорошо поддавались симптоматическому лечению. Однако была отмечена тенденция к их значительному снижению в экспериментальной группе больных. Как осложнения ЛТ цистит был констатирован у 1 (3%) пациентки основной группы и у 2 (9%) контрольной; ректиты — у 5 (16%) больных основной и у 4 (18%) контрольной группы. Из гематологических осложнений, таких как осложнения химиотерапии, чаще всего отмечалась лейкопения (I—II степени) у 7 (22%) больных основной и у 17 (72,2%) контрольной группы. И наконец, гриппоподобный синдром наблюдался у 1 (3%) пациентки основной и у 2 (9%) контрольной группы. Проявлений III и IV степени токсичности не было (таблица 1).

Так как число наблюдений мало ($n < 30$), для оценки существенности различий применяли сопоставление доверительных интервалов показателей (интервалы, в границах которых с заданной вероятностью находятся истинные показатели), определяемых на основе параметра распределения Пуассона. Поскольку доверительные интервалы оцениваемых показателей при $p = 95\%$ накладываются, можно сделать вывод о несущественности выявленных различий. Таким образом, уменьшение частоты осложнений ЛТ можно считать статистически

Таблица 1

Анализ частоты осложнений лучевой терапии

Осложнение	Частота осложнений		t	p	k	Доверительный интервал
	Основная группа (n=31)	Контрольная группа (n=22)				
Цистит	1	2	0,222	0,645	2	0,000 — 0,328
Ректит	5	4	0,316	0,789	2	0,052 — 0,465
Лейкопения (I—II степени)	7	17	0,041	0,971	2	0,090 — 1,237
Гриппоподобный синдром	1	2	0,222	0,645	2	0,000 — 0,328

При ректальной инсуффляции ОКС осложнений не было. Лишь у 8 (25,8%) пациенток наблюдались незначительные болевые ощущения и явления метеоризма в процессе инсуффляции, которые купировались самостоятельно.

Предоперационная ХЛТ не оказала никакого отрицательного влияния на ход оперативного вмешательства. Как интраоперационных, так и послеоперационных осложнений не наблюдалось.

Лечебный патоморфоз опухоли IV степени установлен у 14 (44,8%) больных основной и у 6 (27,2%) контрольной группы; III степени — у 10 (32,2%) основной и у 9 (41%) контрольной группы; II степени — у 6 (20%) основной и у 6 (27,3%) контрольной группы; I степени — у 1 (3%) основной и

у 1 (4,5%) контрольной группы соответственно. При гистологическом исследовании удаленного препарата в послеоперационном периоде метастазы в подвздошные лимфатические узлы обнаружены у 7 (22,6%) больных основной и у 3 (13,6%) контрольной группы, что явилось основанием для проведения ЛТ в послеоперационном периоде.

В послеоперационном периоде, учитывая наличие факторов риска (метастазы в лимфатических узлах, глубокая инвазия опухоли, низкая степень дифференцирования, I—III степень лечебного патоморфоза, наличие раковых эмболов в лимфатических сосудах), проводилась послеоперационная дистанционная ЛТ (ДЛТ) в РОД 2 Гр до СОД 10—20 Гр. В основной группе послеоперационная ДЛТ

была проведена 17 (55,2%) пациенткам, а в контрольной — 16 (72,8%) больным.

За период наблюдения (2008—2011 гг.) в обеих группах погибло по одной пациентке к окончанию первого года с момента установления диагноза от прогрессирования основного заболевания, что составило 3,2% в основной группе и 4,6% в контрольной группе соответственно.

Выводы

1. Предложенная нами схема предоперационной ХЛТ местно-распространенного РШМ IIb стадии в условиях радиомодификации ОКС характеризуется высокими показателями лечебного патоморфоза IV степени опухолевой ткани, достигающего 44,8%.

2. Применение ректальной инсуффляции ОКС позволило снизить абсолютное количество постлучевых и химиотерапевтических осложнений у больных РШМ (разница статистически не существенна).

3. Для достоверной оценки эффективности предложенного метода радиомодификации необходимо большее количество клинических примеров и сроков наблюдения.

Список источников

1. Рак шейки матки / С. В. Хохлова, О. А. Кравец, К. Ю. Морхов [и др.] // Злокачественные опухоли. – 2023. – Т. 13, № 3S2-1. – С. 246-262.
2. Гадышева, М. А. Рак шейки матки как ВПЧ-ассоциированное заболевание: скрининг, профилактика и принципы лечения / М. А. Гадышева // Научное образование. – 2024. – № 2(23). – С. 31-33.
3. Рак шейки матки стадий IB2-IIIb: неoadъювантная химиотерапия, радикальные операции и выживаемость пациенток / Д. Л. Оводенко, Г. Н. Хабас, Ю. М. Крейнина [и др.] // Сибирский онкологический журнал. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 82-89.
4. Титова, В. А. Рак шейки матки: реалистичный подход к эволюционному развитию лучевой терапии, интеллектуальные и технические возможности. Взгляд эксперта / В. А. Титова // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии. – 2022. – Т. 22, № 4. – С. 361-372.
5. Дубинина, А. В. Современные методики химиолучевой терапии в лечении местнораспространенного рака шейки матки / А. В. Дубинина // Онкогинекология. – 2021. – № 1(37). – С. 75-87.

6. Кравец, О. А. Клинические результаты лечения рака шейки матки с учётом различных технологий в лучевой терапии / О. А. Кравец, А. А. Курманова, В. Н. Богатырев // Российский онкологический журнал. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 229-242. .

7. Rao Q, Han X, Wei Y, Zhou H, Gong Y, Guan M, Feng X, Lu H, Chen Q. Novel prognostic nomograms in cervical cancer based on analysis of 1075 patients. *Cancer Med.* 2023 Mar;12(5):6092-6104.

8. Leath CA 3rd, Deng W, Mell LK, Richardson DL, Walker JL, Holman LL, Lea JS, Amarnath SR, Santos-Reyes LJ, Arend RC, Mayadev J, Jegadeesh N, DiSilvestro P, Chon HS, Ghamande SA, Gao L, Albuquerque K, Chino JP, Donnelly E, Feddock JM, Lowenstein J, Quick AM, Kunos CM, MacKay H, Aghajanian C, Monk BJ. Incorporation of triapine (T) to cisplatin chemoradiation (CRT) for locally advanced cervical and vaginal cancer: Results from NRG-GY006, a phase III randomized trial. *Gynecol Oncol.* 2025 Apr;195:122-133.

9. Mileskin LR, Moore KN, Barnes EH, Gebiski V, Narayan K, King MT, Bradshaw N, Lee YC, Diamante K, Fyles AW, Small W Jr, Gaffney DK, Khaw P, Brooks S, Thompson JS, Huh WK, Mathews CA, Buck M, Suder A, Lad TE, Barani IJ, Holschneider CH, Van Dyk S, Quinn M, Rischin D, Monk BJ, Stockler MR. Adjuvant chemotherapy following chemoradiotherapy as primary treatment for locally advanced cervical cancer versus chemoradiotherapy alone (OUTBACK): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2023 May;24(5):468-482.

10. Rai B, Dey T, Ballari N, Singh M, Miryala R, Srinivasa GY, Kataria V, Naseem R, Thakur S, Arun Singh O, Ghoshal S. Three-Dimensional Conformal Radiotherapy Versus Image-Guided Intensity Modulated External Beam Radiotherapy in Locally Advanced Cervical Cancer: A Phase III Randomized Control Study. *Clin Oncol (R Coll Radiol).* 2024 Nov;36(11):728-737.

11. Fachini AMD, Zuliani AC, Sarian LO, Teixeira JC, Esteves SCB, da Costa Machado H, Zefirino LC. Long-term outcomes of concomitant cisplatin plus radiotherapy versus radiotherapy alone in patients with stage IIIb squamous cervical cancer: A randomized controlled trial. *Gynecol Oncol.* 2021 Feb;160(2):379-383.